

TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARNING SHAXSIY VA KASBIY FAZILATLARINI HISOBGA OLISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK ASOSLARI

Boymurotov Asqarali Burgutovich

*Toshkent moliya instituti akademik litseyi, Matematika va informatika fani o'qituvchisi
Gentramokre@gmail.com
Tel: 97-425-22-88, 94-508-49-97*

Annotatsiya. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning shaxsiy va kasbiy fazilatlarini hisobga olishning eng muhim bo'g'ini ularning o'quv-bilish faoliyatidagi kamchiliklarni bartaraf etish yoki cheklashdir.

Maqolada o'quvchilarga o'zlarining qulay imkoniyatlari va afzalliklarini ro'yobga chiqarish, uzoq vaqt davomida diqqatni jamlash qobiliyatini shakllantirish, harakatlarni puxta bajarishga moyillik va boshqalar haqida so'z yuritiladi.

Аннотация. Важнейшей частью учета личностных и профессиональных качеств обучающихся в образовательном процессе является устранение или уменьшение недостатков в их учебной деятельности.

В статье говорится о реализации учащимся своих благоприятных возможностей и преимуществ, о формировании способности к длительной концентрации внимания, склонности к тщательному выполнению действий и т. д.

Annotation. The most important part of taking into account the personal and professional qualities of students in the educational process is to eliminate or limit the shortcomings in their educational activities.

The article tells students about the realization of their favorable opportunities and advantages, the formation of the ability to concentrate for a long time, the tendency to perform actions slowly, and more.

Kalit so'zlar. Fazilat, ma'lumot, shaxs, qobiliyat, imkoniyat, natija, xususiyat, qoida, faoliyat.

Ключевые слова. Качества, информация, личность, способность, возможность, результат, особенность, правило, деятельность.

Key words. Virtue, information, person, ability, opportunity, result, feature, rule, activity.

Mamlakatimiz iqtisodiyoti va jamiyatining o'zgarishi mehnat bozori talab qilayotgan kasblar qatorida, kasblarning ijtimoiy obro'si va ijtimoiy mavqaida sezilarli o'zgarishlarga olib keldi va shuning uchun muayyan kasb tanlashning qiymatiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Ishlab chiqarish jarayonining kengayishi va murakkabligi, bir tomondan, ta'lim xizmatlari bozorida taklif etilayotgan kasblarning ko'pligi o'smirlarning ushbu kasblar haqida xabardorligi pastligi bilan birga bo'lgan kasbiy variativlikka olib keldi. Yoshlar ijtimoiy o'zgarishlarni osonroq boshqarishadi, chunki ular qadriyatlar tizimini buzishi va xatti-harakatlar standartlarini qayta qurishlari shart emas.

Talabalarning faoliyati va xulq-atvoridagi individual qarorlarni tavsiflashda muhim jihatlardan biri shundaki, bu farqlar individuallikning turli darajalari bilan

bog'liq xususiyatlarning birgalikdagi ta'siri bilan bog'liq bo'lib, sog'liq xususiyatlaridan tortib, talabalarning kasbga munosabatini tavsiflovchi xususiyatlargacha bog'liq. Ular ijtimoiy me'yorlarga, jamoadagi o'z pozitsiyalariga intilishadi.

O'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi ularning ijtimoiy-shaxsiy qiziqishlarining kasbiy yo'nalish kasb etishi, mustaqil fikrlashlari, ijodkorliklari, faolliklari, munosabatlarining chuqurlashib, boyib borishi, xarakter va dunyoqarashlarining turg'unlashuvi hamda o'z-o'zini tarbiyalashga bo'lgan ehtiyojlarining shakllanishi kabi holatlar bilan tavsiflanadi. Bo'lajak mutaxassis uchun ta'lim olish jarayoni – bu insonda pedagogik faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishda kasbiy jihatdan ahamiyatli sanalgan sifat, bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirish hamda o'z-o'zini takomillashtirishning eng maqbul davridir. O'quvchi ushbu jarayonda bilimlarni jamlash, saqlash, uzatish, ularning mantiqiy tuzilmasini yaratish va kelajak kasbiy faoliyatini tashkil etishda hamda samarali foydalanish kabi holatlarni o'zida mujassam ettiradi. Pedagogik-psixologik faoliyat bilan bog'liq qarash, qadriyat hamda motivatsiyalar mohiyatan o'zgarib, takomillashib boradi.

O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tizimini takomillashtirishning nazariy va metodik asoslari R.H.Djuraev, U.I.Inoyatov, Q.T.Olimov, X.F.Rashidovlar tomonidan [1, 2, 3, 4] tadqiq etilgan.

Tadqiqotchi olim P.A.Rudik «Shaxsning psixologik xususiyatlari inson faoliyatida qo'yadigan maqsadlarida, ushbu maqsadga erishish usullarida, faoliyat jarayonida aloqada bo'luvchi boshqa insonlar bilan munosabatida o'z ifodasini topadi. Bu kabi barcha xususiyatlar tasodifiy emas. Ular shaxsning mehnatda qaror topishini ifodalaydi, shuningdek, ma'lum darajada turg'un xarakterga ega bo'lgan, insonning faoliyatiga maqsadga yo'naltirilganlik baxsh etuvchi intilishlari, qiziqishlari hamda dunyoqarashida o'z aksini topadi» [5] deb ta'kidlaydi.

A.V.Suvorovning fikriga ko'ra, shaxsning shakllanishida inson faolligiga munosabatini belgilab beruvchi mayllar tizimining tarkib topishi namoyon bo'ladi [6].

Ta'lim jarayonida o'quvchilarning shaxsiy va kasbiy fazilatlarlarini aniqlash tajribasiga ko'ra o'quvchilar turli fazilatlarga ega ekanliklari ma'lum bo'ldi. O'qituvchilarning fikricha, o'quv materialini o'zlashtirishga ta'sir qiladigan, turli xil usullardan foydalanganda asosiy e'tiborni qaratadigan va o'quvchilar ishining xususiyatlariga ta'sir qiluvchi fazilatlarni tanlashlari kerak edi. Tavsiya etilgan individual xususiyatlar ro'yxatiga qo'shimcha ravishda, barcha holatlarda o'qituvchilarga so'rovnomada ko'rsatilmagan fazilatlarni o'zlari nomlash imkoniyati berildi.

Umuman olganda, so'rovnoma quyidagilarni ko'rsatadi:

- o'qituvchilar o'quvchilarning turli xil fazilatlarini hisobga olishlarini ta'kidlaydilar va bu turli darajadagi individuallashtirish xususiyatlarining faoliyatning borishi va natijalariga birgalikda ta'sir qilish faktini tan olishlari kerak;
- olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilar asosan faoliyatga munosabatini bildiruvchi xususiyatlarni nomlashdi,
- olingan ma'lumotlar o'quvchilarning ba'zi individual xususiyatlarining (masalan, aql-idrok, temperament) ahamiyatini ba'zi o'qituvchilar tomonidan etarlicha

baholanmagan degan xulosaga kelishlariga olib keladi.

Ushbu qoidalar, xususan, o'quvchilarning ta'lim jarayonida ularning ahamiyati darajasiga ko'ra turli xil fazilatlarining o'rtacha o'rinlarini ko'rsatadigan 1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar bilan tasdiqlangan.

1-jadval

O'quvchilarning ta'lim jarayoni muvaffaqiyatini ta'minlovchi fazilatlarini

o'quvchilarning fazilatlarini	o'rtacha o'rni
astlabki bilimlar	
iziqish	
motivatsiya	
intellekt	
temperament	
siqat	
tizim	
tehnat	
ozalik	
shismoniy rivojlanish	0

Shuni yodda tutish kerakki, 1-jadvalda turli fanlarni o'qitishda namoyon bo'ladigan fazilatlar keltirilgan. Biroq, individuallikning turli darajalari bilan bog'liq xususiyatlarning faoliyatga ta'sir qilishini aytish bu fazilatlarining bir-biri bilan qanday o'zaro ta'sir qilishini hali ko'rsatmaydi. Shuning uchun bu o'zaro ta'sir mexanizmlarini aniqlash o'quvchilarning xatti-harakati va faoliyatidagi individual farqlarning psixologik asoslarini ochib berishning muhim vazifalaridan biridir.

Ta'lim jarayonida o'quvchilarning shaxsiy va kasbiy fazilatlarini hisobga olishning eng muhim bo'g'ini ularning o'quv-bilish faoliyatidagi kamchiliklarni bartaraf etish yoki cheklashdir. Shaxsiy va kasbiy fazilatlarini hisobga olishning yana bir muhim jihati - talabalarga o'zlarining qulay imkoniyatlari va afzalliklarini ro'yobga chiqarishga yordam berish: uzoq vaqt davomida diqqatni jamlash qobiliyati, reaksiyalarning yuqori tezligi, harakatlarni puxta bajarishga moyillik va boshqalarni o'z ichiga oladi. Ba'zi natijalarni umumlashtirgan holda shuni aytishimiz mumkinki, o'quv-bilish faoliyatida o'quvchilarning shaxsiy va kasbiy fazilatlarini hisobga olish - bu ta'limning asosiy shaklini tashkil etishga xizmat qiladigan va o'rganish samaradorligini oshirishdan tashqari, ijobiy aqliy fazilatlarini rivojlantirishga qaratilgan psixologik-pedagogik muammodir.

Tashabbuskor, ijodiy, professional mobil, funksional savodli shaxsni shakllantirish maktabdan boshlanadi. Aynan maktabda o'quvchining qiziqish va mayllari shakllanadi, ta'limni davom ettirish yo'li aniqlanadi. Maktabda ongli ravishda tanlangan kasbiy yo'l kelajakda uning o'zini o'zi anglashining muhim shartidir.

Haqiqiy maktab amaliyotiga ko'ra ta'lim jarayonida o'quvchilarning shaxsiy va kasbiy fazilatlarini hisobga olish maqsadlari quyidagilardan iborat: o'quvchilarning kasbiy yo'nalishi va o'z taqdirini o'zi belgilashi uchun shart-sharoitlarni ta'minlash; individual moyillik va ehtiyojlar; ijtimoiy va kasbiy o'zini o'zi belgilashga tayyorligini oshirish; umumiy va kasb-hunar ta'limi o'rtasida uzviylikni o'rnatish.

Shunday qilib, ta'lim jarayonida o'quvchilarning shaxsiy va kasbiy fazilatlarini hisobga olishning psixologik-pedagogik asoslari quyidagilardan iborat, degan xulosa chiqarish mumkin:

1. Aksariyat o'smirlar o'z qobiliyatlari va qiziqishlarini, o'z shaxsiy va kasbiy fazilatlarini aniqlashlariga juda kam ehtiyoj sezadilar.

2. O'quvchilar ko'pincha kelajakdagi kasbiy faoliyatni tanlash motivlarini tushunmaydilar.

3. Aksariyat maktab o'quvchilarida o'z shaxsiy va kasbiy fazilatlarini aniqlash uchun tegishli bo'lgan sifatlar etarli darajada rivojlanmagan (mas'uliyat, diqqat, mustaqillik va boshqalar).

4. Talabalar o'z shaxsiy va kasbiy fazilatlarini aniqlash uchun kasblar dunyosi, o'zlari haqida, o'z mintaqasining ma'lum kasblarga bo'lgan ehtiyojlari haqida, tanlagan kasbi bo'yicha o'qish va o'qishni davom ettirishning mumkin bo'lgan usullari haqida zarur bo'lgan bilimlarga deyarli ega emas.

Ta'lim jarayonida o'quvchilarning shaxsiy va kasbiy fazilatlarini hisobga olishning psixologik-pedagogik asoslari sohasidagi ko'plab ma'lumotlarga qaramay, bu borada bir qator qarama-qarshiliklar mavjud, ular:

- Ta'lim jarayonida o'quvchilarning shaxsiy va kasbiy fazilatlarini hisobga olishda maktab bitiruvchilarining qobiliyatlarini rivojlantirishga yuqori darajadagi tayyorgarlikni shakllantirish zarurati va bunday rivojlanish imkoniyatlarini ta'minlaydigan usullarning etishmasligi;

- umumta'lim maktablarida ta'limning an'anaviy shakllari va maktab o'quvchilarining o'z taqdirini o'zi belgilash va kelajak kasbini tanlashga tayyorgarligini rivojlantirish uchun yangi texnologiyalardan foydalanish zarurati o'rtasida;

- Ta'lim jarayonida o'quvchilarning shaxsiy va kasbiy fazilatlarini hisobga olishda ularning tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan talablar va ularni tayyorlash uchun maxsus dasturlari yo'qligi va boshqalar.

Yuqoridagi qarama-qarshiliklarning natijasi ta'lim jarayonida o'quvchilarning shaxsiy va kasbiy fazilatlarini hisobga olishda o'quvchilar va ularning ota-onalari keyingi kasbiy ta'lim va kasbiy faoliyat sohasini tanlash bosqichida duch keladigan qiyin vaziyatdir.

Talim, tarbiya va rivojlanish bitta umumiy individga uning jamiyatda o'z imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishiga qaratilgan yagona maqsad bilan ta'sir qiladi. Biroq, rivojlanish individda shu davrga qadar mavjud bo'lgan elementlarga, ta'lim va tarbiya esa unda hali mavjud bo'lmagan, biroq, madaniyatda, ijtimoiy axloqda, ma'naviy me'yorlar va insonlar ma'naviy sifatlariga qaratilgan bo'ladi. Shaxs va individual sifatlar o'zaro bir-birini to'ldiradi, shu sababli pedagogikada shaxs tarbiyasi hamda individuallik (o'ziga xoslik)ni rivojlantirish, ta'lim esa madaniyatni (ijtimoiy tajribani) o'zlashtirish jarayoni sifatida qaraladi. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning shaxsiy va kasbiy fazilatlarini hisobga olishning psixologik-pedagogik asoslari ta'lim, rivojlanish hamda tarbiya birligida shaxs ontogenezing mohiyatini hamda individning maqsadga muvofiq ijtimoiylashuvi natijasini aks ettiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Джуроев Р.Х. Организационно-педагогические основы интенсификации

<https://tiame66.uz>

<https://uz-conference.com>

- системы профессиональной подготовки в учебных заведениях профессионального образования: Автореф. дисс. ... докт.пед.наук. - СПб.: 1995. - 43 с.
2. Инояттов У.И. Теоретические и организационно-методические основы управления контроля качества образования в профессиональном колледже: Дисс. ... докт. пед. наук. – Т., 2003. – 327 с.
 3. Olimov Q.T. Maxsus fanlardan o‘quv adabiyotlari yangi avlodini yaratishning nazariy-uslubiy asoslari. Ped.fan.dokt. ... diss. avtoref. – Т., 2005. – 44 б.
 4. Рашидов Х.Ф. Особенности развития среднего специального, профессионального образования в Узбекистане. –Т.: Фан, 2004. - 288 с.
 5. Рудик П.А. Мотивы поведения деятельности. – М.: Наука, 1988. - 136 с.
 6. Суворов А.В. Человечность как фактор саморазвития личности: Автореф. дисс. ... докт. психол. наук. – М.: 1996. - 57 с.
 7. Tolipov O‘.Q., Safarova R.G‘., To‘raqulov X.O., Inoyatova M.E., Divanova M.S. Pedagogik atamalar lug‘ati. / R.X.Djuraev tahriri ostida. – Т.: “Fan”, 2008. –58 б.
 8. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. O‘quv qo‘llanma. Т.: «IQTISODMOLIYA» nashriyoti, 2010,-312 bet.
 9. Ibragimov X.I., Abdullaeva SH.A. Pedagogika nazariyasi / Darslik. – Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2008. – 286 б
 10. Ivanov P.I., Zufarova M.E. Umumiy psixologiya / Oliy talim muassasalari uchun darslik. – Toshkent: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2008. – 311 б.
 11. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
 12. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
 13. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G ‘O ‘ZANI SUG ‘ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
 14. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
 15. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
 16. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.
 17. Худайев, И., & Тожиев, Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
 18. Фазлиев Жамолитдин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. Uz-Conferences, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>

19. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
20. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>

